

VICTORIA GONZÁLEZ-BERDÚS*

LA *INHUMATIO AD SANCTOS*
EN LA EPIGRAFÍA LATINA EN VERSO Y SU REFLEJO
EN LA *GALLIA BELGICA*

■ *Abstract*

This paper deals with the phenomenon of the *inhumatio ad sanctos* in the Latin verse inscriptions from the *Gallia Belgica* province. During my PhD research on the *Carmina Latina Epigraphica* (1) from this province I found five inscriptions, with several common points, that bear testament to this Christian religious practice whose earliest testimonies date back to the 3rd century A. D. All of these inscriptions come from Trier (Germany) known as *Augusta Treverorum* in Roman times.

Keywords: *Epigraphy*, *Carmina Latina Epigraphica*, *inhumatio ad sanctos*, *Christianity*, *Trier*.

1. *Introducción*

La creencia popular que subyace tras la práctica de la *inhumatio* o *depositio ad sanctos* es que la cercanía de los sepulcros de los mártires (*memoriae*) era favorable tanto para la conservación física del cuerpo del difunto y del monumento funerario, como

* Universidad de Sevilla.

(1) Este trabajo se encuadra en la línea del Proyecto de Excelencia del MICINN «Hacia un Nuevo Volumen del *CIL*: XVIII/3: *Carmina Latina Epigraphica* de las Galias, Edición y Comentario. Transferencia Online de Resultados» (FFI2013-42725-P), centrado en el estudio, edición y comentario filológico de las inscripciones en verso de las Galias y en el Grupo de Investigación del PAIDI (HUM-156). Agradezco a las Dras. Fernández Martínez y Limón Belén sus acertados comentarios y su apoyo durante la realización del mismo. Mis primeras conclusiones sobre el tema fueron presentadas en forma de comunicación el 3 de marzo de 2016 en el IV Congreso Nacional Ganimedes, celebrado en Valencia. El trabajo que ahora presento parte de ese contenido para realizar un análisis más profundo y detallado del mismo. Dicha tesis tiene como objetivo general el establecimiento de un corpus de inscripciones en verso de la provincia gala de Bélgica, una edición actualizada de las mismas a través de la observación *in situ*, traducción y comentario filológico, además del estudio conjunto de las piezas.

- IHC E. HÜBNER, *Inscriptiones Hispaniae Christianae*, Berlín 1871.
- LIER, 1903 B. LIER, *Topica carminum sepulcralium latinorum I*, «Philologus», 62, 1903, pp. 445-477.
- MIGNE, 1845 J. P. MIGNE, *Patrologiæ cursus completus: sive bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, omnium SS. patrum, doctorum, scriptorumque ecclesiasticorum*, París 1845.
- RICG N. GAUTHIER, *Recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures à la Renaissance carolingienne, sous la dir. de H. I. Marrou* (Vol. I. Première Belgique), París 1975.
- ROSE, 2013 P. ROSE, *A Commentary on Augustine's De cura pro mortuis gerenda: Rhetoric in Practice*, Leiden-Boston 2013.
- SAVIOLI, 1741 A. SAVIOLI, *Sancti Leonis Magni Romani pontificis Opera omnia ad mss. codicum fidem emendata, quibus accedunt in fine opera d. Maximi episcopi Taurinensis*, Venecia 1741.
- SINISCALCO, 1974 P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obietto di coscienza nel tardo impero*, Turín 1974.

EPIGRAPHICA

PERIODICO INTERNAZIONALE DI EPIGRAFIA

LXXIX, 2017

INDICE

Maria Letizia CALDELLI, Silvio Panciera: <i>in memoriam</i>	p.	9
Joan C. VIDAL, La evolución secuencial de los signarios paleohispánicos	»	15
Gino AGAZZANI, Un contributo alla lettura del cosiddetto vaso di <i>Duenos</i> , da oggi vaso di <i>Toitesia</i> ?	»	51
Egidia OCCHIPINTI, Una nuova proposta di integrazione delle linee 6-7 del trattato di alleanza tra Atene e Chio del 384-383 a.C. (IG II ² 34)	»	93
Guido MIGLIORATI, Aspetti della negoziazione nell' <i>ager</i> di Brescia romana. Mimesi e reclutamento fra i <i>Trumplini</i>	»	107
Maria Silvia BASSIGNANO, Gli <i>augures</i> in Italia	»	127
Pau MARIMON RIBAS, Organización y función de la corporación de los <i>utricularii</i>	»	183
Giulia BARATTA, Il circo di terracotta: gli aurighi di <i>Gaius Valerius Verdullus</i>	»	207
M ^a Cruz GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ - Estíbaliz ORTIZ-DE-URBINA, La fórmula <i>voti competem aliquem facere</i> y sus variantes en la epigrafía latina del Occidente romano	»	253
Valentina CASELLA, <i>I kissed you before I killed you</i> . Alcuni casi di uxoricidio nella Roma antica	»	275
Concepción FERNÁNDEZ MARTÍNEZ - María LIMÓN BELÉN, Propuesta de edición y nueva clasificación métrica de <i>CIL XIII 1720</i> : dos hexámetros en un difícil <i>CLE lugdunense</i>	»	293
Victoria GONZÁLEZ-BERDÚS, La <i>inburnatio ad sanctos</i> en la epigrafía latina en verso y su reflejo en la <i>Gallia Belgica</i>	»	301
Joan GÓMEZ PALLARÈS - Andreu MUÑOZ MELGAR, <i>Cyprianus episcopus Tarraconensis</i> and his interment	»	321
Filippo BOSCOLO, Appunti epigrafici settecenteschi in calce a una stele conservata nel Museo Archeologico di Padova	»	339
Alejandra GUZMÁN ALMAGRO, <i>Munus supremum</i> : la recepción de una inscripción funeraria (<i>CIL II, 4377</i>) en la erudición moderna	»	349
Giovanni MENNELLA - Nicoletta FRAPICCINI, <i>CIL XI, 6335</i> : come si è salvata una <i>tabula patronatus</i>	»	365
Cristina PEPE, Theodor Mommsen e Terra di Lavoro. La corrispondenza con Gabriele Iannelli	»	383

* * *

Schede e notizie

Ilaria BULTRIGHINI, New light on five Latin inscriptions of the later imperial period, with special reference to their dating formulae	»	411
Enrico Angelo STANCO, L'iscrizione di dedica della <i>aedes</i> del <i>Genius coloniae</i> a <i>Lucus Feroniae</i> ..	»	424
Umberto SOLDOVIERI, <i>CIL X, 1911</i> e <i>CIL X, 2173</i> : un'iscrizione puteolana ricomposta	»	431
Serafino Lorenzo FERRERI - Paolo PANCI, Ricerche epigrafiche nei territori di <i>Aufinum</i> e <i>Peltuinum</i> : considerazioni topografiche e inediti	»	434

Bernard KAVANAGH, Zannotti's ascription of <i>CIL</i> XI, 4674 to Todi	p.	455
Manuela MONGARDI, Due bolli laterizi inediti dallo scavo bolognese di Palazzo Legnani Pizzardi	»	460
Alfredo BUONOPANE - Ivan DI STEFANO MANZELLA, <i>Lateres per fundamenta</i> in un'inedita iscrizione <i>ante cocturam</i> su un mattone dei Musei Civici di Reggio Emilia	»	463
Emanuel ZINGG, Ein «etruskischer» Handspiegel aus Bein im Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen	»	473
Marc MAYER I OLIVÉ, Una nota sobre <i>Atargatis</i> en Cartagena (<i>AEP</i> 2004, 814)	»	481
Camilla CAMPEDELLI, Nuova lettura delle iscrizioni del ponte di Las Acantarillas (Siviglia)	»	488
Riccardo BRAGA - Stefano TROPEA - Andrea ZUCCARO, Cronaca del Seminario <i>Die Senatus Consulta</i> in den epigraphischen, papyrologischen und numismatischen Quellen: Texte und Bezeugungen (Westfälische Wilhelms Universität Münster, 24-26 novembre 2016)	»	493
<i>Miscellanea philologica et epigraphica Marco Mayer oblata</i> - Volumen monográfico de la revista <i>Antiqua et Mediaevalia</i>	»	497
Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos (SOBEC)	»	498

* * *

Bibliografia

NATHAN BADOUD, <i>Le Temps de Rhodes: une chronologie des inscriptions de la cité fondée sur l'études des ses institutions</i> , <i>Vestigia</i> 63, München 2015 (LUCIA CRISCUOLO)	»	499
Notae lapicidarum <i>dalle cave di Carrara</i> , a cura di Emanuela Paribeni - Simonetta Segenni, Pisa 2015 (GIANFRANCO PACI)	»	502
Instrumenta inscripta VI. <i>Le iscrizioni con funzioni didascalicoesplicative. Committente, destinatario, contenuto e descrizione dell'oggetto nell'instrumentum inscriptum</i> . Atti del VI incontro Instrumenta Inscripta (Aquileia, 26-28 marzo 2015), a cura di Maurizio Buora e Stefano Magnani, (Antichità Altoadriatiche, LXXXIII), Trieste 2016 (CLAUDIO ZACCARIA)	»	507
MARÍA LIMÓN BELÉN, <i>La compagination de las inscripciones latinas en verso. Roma e Hispania, Hispania Antigua</i> . Serie Histórica 10, Roma 2014 (MATTEO MASSARO)	»	514
ELENA CIMAROSTI, <i>Le iscrizioni di età romana sul versante italiano delle «Alpes Cottiae»</i> , SEBarc, Annexos, I, Barcelona 2012 (SIMONA ANTOLINI)	»	523
Unione Accademica Nazionale, <i>Supplementa Italica</i> , n. s. 28, Regio X. Venetia et Histria. <i>Patavium</i> , a cura di Maria Silvia Bassignano, Roma 2016 (ANTONIO SARTORI)	»	527
BORJA DIAZ ARIÑO, <i>Miliarios romanos de época republicana</i> , <i>Opuscula Epigraphica</i> 16, Roma 2015 (ANGELA DONATI)	»	535
YANN LE BOHEC, <i>Inscriptions de la Cité des Éduens. Inscriptions sur pierre. Inscriptiones Latinae Galliae Lugudunensis (ILGL), 2. Aedui (L.Aed.)</i> , <i>Instrumenta</i> 50, Barcelona 2015 (ANGELA DONATI)	»	537
<i>Annunci Bibliografici</i>	»	538

* * *

<i>Indici</i> , a cura di Angela DONATI	»	541
I. <i>Onomastica</i>	»	543
II. <i>Geographica</i>	»	547
III. <i>Notabilia</i>	»	549
IV. <i>Tavole di conguaglio</i>	»	552
<i>Elenco dei collaboratori</i>	»	553